

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING HINDISTON FATHI

O`ktamov Tohirjon G`ayrat o`g`li

Namangan davlat universiteti

Tarix yo`nalishi talabasi

[Tel:+998943519559](tel:+998943519559)

E-mail: oktamovtohir2@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17362636>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bobosi Amir Temurga munosib izdosh bo`la olgan Zahiriddin Muhammad Boburning Kobuldan Hindiston tomon yurishlari, bu yurishlar davomida qo`llagan harbiy usullari, o`zidan bir necha barobar ko`p bo`lgan Ibrohim Lo`diy qo`shinini yengishi va buyuk Boburiylar imperiyasini poydevorini boshlab bergani yoritiladi.

Kalit so`zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Kobul, Gulbadanbegim, Panipat janggi, Ibrohim Lo`diy, Kanva janggi, Rona Sango.

Аннотация: В статье рассматриваются походы Захириддина Мухаммада Бабура, достойного преемника своего деда Амира Темура, из Кабула в Индию, военные методы, которые он использовал в этих походах, разгром им армии Ибрагима Лоди, превосходившей его по численности в несколько раз, и основание великой империи Бабуридов.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, Кабул, Гульбаданбегим, битва при Панипате, Ибрагим Лоди, битва при Канве, Рона Санго.

Abstract: This article discusses the campaigns of Zahiriddin Muhammad Babur, who was a worthy successor to his grandfather Amir Temur, from Kabul to India, the military methods he used during these campaigns, his defeat of the army of Ibrahim Lodi, which was several times larger than his, and the foundation of the great Baburian empire.

Key words: Zahiriddin Muhammad Babur, Kabul, Gulbadanbegim, Battle of Panipat, Ibrahim Lodi, Battle of Kanva, Rona Sango.

Zahiriddin Muhammad Bobur – buyuk sarkarda, davlat arbobi, shoir va adib sifatida butun Sharq va jahon tarixida chuqur iz qoldirgan shaxslardan biridir. Bobur hayoti va faoliyati davomida davr taqozosi bilan ko`plab harbiy yurishlar uyushtirdi. Garchi Movarounnahr taxtini saqlab qola olmasada, Hindistonda ulkan imperiya poydevorini yaratdi. Uning vorislari Hindistonni 300 yildan ortiq vaqt davomida boshqarishdi.

Zahiriddin Muhammad Bobur 1503-yili Movarounnahrdan chiqib ketadi. 1504-yili sentyabr oyida Kobulni Zunnun Arg`unning o`g`li Muhammad Muqimdan tortib oladi. Shunday qilib, Kobul va uning atrofi Bobur Mirzo tasarrufiga o`tadi. Bobur Boburnomada bu haqida: “Rabbiul avval oyining avohirida tengri taolo fazl va karami bila Kobul va G`azna mulki va viloyatini bejangu jidol muyassar va musaxxir qildi”.

Bobur Kobuloni egallaganidan keyin janglarda unga yordam bergan mirzolarga yer mulklar bo`lib beradi. Bu haqida: “Kobul olg`ondin bir necha kun so`ng Kobul viloyatini mirzolarg`a va tamom mehmon beklarga o`q taqsim qildim. G`aznini tavobei va lavohiki bila Jahongir mirzog`a berildi. Ningnahor tumanini va Mandrovir va Darai Nur va Qunru, Nurgil va Jig`onsaroyini Nosir mirzog`a berildi. O`zum bila qozoqliklarda bila bo`lib kelgan beklarga va yigitlarga ba`zisiga kent va yatuldek berildi.” deb yozadi.

Zahiriddin Muhammad Bobur Kobulni 1526-yilgacha boshqardi. Bu davrga kelib Hindistonda taxt uchun kurashlar avjiga chiqqan edi. Rojalarning o`zaro urushlari natijasida

Hindiston mayda-mayda davlatlarga bo‘linib ketgan edi. Bunday xabardor bo‘lib turgan Bobur Mirzo befarq qarab turmay Hindiston sari yurish boshlaydi. Bobur 1525-yilgacha Hindistonga to‘rt marotaba yurish uyushtirgan edi. 1525-yilning noyabrida Bobur Hindistonni qat’iy ravishda egallash maqsadida Kobuldan yo‘lga chiqadi. Bu Boburning Hindistonga qilgan beshinchi va so‘nggi, hal qiluvchi yurishi edi. Ushbu harbiy yurish bilan bog‘liq voqealarni “Boburnoma”da va Gulbadanbegimning asari “Humoyunnomada” batafsil bayon etadi. “To‘qqiz yuz yigirma beshinchi hijriy sanadan keyingi yetti- sakkiz yil orasida bir necha marta Hindiston tomonga lashkar tortib, xar martasi bir viloyat yoki parganani, jumladan, Bxira, Bajaur, Siyolkut, Dibolpur, Lohur va boshqalarni oldilar. Beshinchi martasida g‘ururat ul safar oyi to‘qqiz yuz o‘ttuz ikkinchi hijriy sana (1525-yil) juma kuni Dehli Yaqubda manzil tutib, undan Hindistonga yo‘l oldilar. Lohur, Sirhind va yo‘l ustidagi har viloyatni qo‘lga kiritdilar”.

Bobur 1526-yil 20-aprelda Dehlidan 100 kilometr uzoqlikda joylashgan Panipatga keldi. Bu yerda Bobur Mirzo Ibrohim Lo‘diy qo‘shinlari bilan jang qiladilar. “Rajab oyining sakkizi to‘qqiz yuz o‘ttuz ikki hijriy sana (1526-yil 20- aprel) juma kuni Panipatda Sulton Ibrohim binni Sulton Iskandar binni Bahlul Lo‘diyga qarshi jangga saf tortdilar”. Bu jang haqida “Boburnoma”da to‘liq mal‘umot beriladi. “Panjshanba kuni jumodil ohir oyining salhi Ponnipat kelduk” .

Bu jangda ikki tomonning ham harbiy kuchlari qo‘shinlarining soni haqida turli manbalarda turli xil ma‘lumot beriladi. “Boburnoma” da Ibrohim Lo‘diy qo‘shinlari soni 1 lak (100 ming) deb berilsa, “Humoyunnoma”da 180 ming deb beriladi. Boburning qo‘shinlari “Boburnoma” da 12 ming, “Humoyunnoma” da 6-7 ming deb beriladi. Ibrohim Lo‘diy qo‘shinlarida 1500 ta harbiy fillar ham bor edi.

Bobur bu jang oldidan qo‘shinini burong‘or, juvong‘or, g‘ul qismlariga bo‘ladi. Burong‘orda Humoyun, Xo‘ja Kalon, Sulton Muhammad, Hindubek, Vali Hozin, Piqui Seyistoniy; juvong‘orda Muhammad Sulton mirzo, Mahdi Xo‘ja, Odil Sulton, Shoh Mir Husayn, Sulton Junayd barlos, Qutluqqadam, Jonibek, Muhammad baxshi, Shoh Husayn Yoragiy edi. G‘ulning o‘ng qo‘lida Chin Temur Sulton, Sulaymon nmirzo, Muhammadiy ko‘kaldosh, Shoh Mansur barlos, Yunus Ali, Darvish Muhammad, Abdullo mkitobdor edi; so‘l qo‘lida Xo‘ja Mirmiron, Ahmadiy parvonachi, Turdibek, Qo‘chbek, Muhib Ali, Mirzobek tarxon edi.

Zahiriddin Muhammad Bobur Panipat jangida to‘lg‘ama jang usulidan foydalanadi. Bobur farmon berib 700 ta arava ham yig‘diradi. “Bu yurtga farmon bo‘ldukkim aroba kelturgaylar. Yetti yuz aroba bo‘ldu. Ustod Aliquliga farmon bo‘ldukim, Rum dasturi bila arobalarning orasida zanjir o‘rniga uyning homidin arg‘amchilar eshib, bir-birig‘a bog‘laylar. Har ikki aroba orasida 6-7 to‘ra bolg‘ay. Tufa kandozlar bu aroba va to‘ralarning kerynida turub, tufak otkaylar. Bu asbobning tartibi jihatidin 5-6 kun bu yurtda tavakkuf bo‘ldi”.

Bu jangda Ibrohim Lo‘diy qo‘shinlari yengiladi. Bobur mirzo qo‘shini bu jangda o‘zidan 10 baravar ko‘p qo‘shinni yengadi. Bu g‘alabadan so‘ng Bobur mirzo Hindistonda keyinchalik imperiyaga aylangan, Boburiylar davlatiga asos soladi. Bu g‘alabasi uchun Gines rekordlar kitobining tarixiy shaxslar bo‘limiga oza sonli askarlari bilan katta qo‘shinlarni yenggan davlat asoschisi sifatida kirgan.

Boburning Hindistonni egallashidagiu yirik janglardan yana biri Kanva janggi. Bu jangda Bobur Rona Sangaga qarshi jang qiladi. Bu jang haqida: “To‘qqiz yuz o‘ttuz uch hijriy sana jumod ul avval oyida Sikri tog‘ etaklarida Rano Sango bilan jangga saf tortildi va Allohning inoyati bilan g‘alaba qozonib, g‘oziy bo‘ldilar” deb Gulbadanbegim yozadi.

Jang Agradan 60 kilometr g`arbda joylashgan Kanva qishlog`i yaqinida 1527-yil 17-martda bo`ladi. Mevar rojasi Rona Sango Boburni Dehliga yurishga davat qilib yordam berishni aytgan, ammo, Dehli egallanishida yordam bermagan. Bobur Dehli va Agrani egallab, Rona Sangoga qarshi 1527-yil 11-fevralda harakat boshlaydi. Rona Sango qo`l ostida 7 ta roja, 9 ta royva 104 ta raval boshliq qismlar 500 ta fil bo`lgan. Bu jangda ham Bobur zafar quchgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur Hindiston taxtida 1530-yilgacha hukmronlik qildi. Bobur 1527-yildan keyin kasallik tufayli ko`p marotaba yotib qoladigan bo`ladi. Bu haqida Gulbadanbegim yozadi: “Shu orada ularning qorin og`riqlari kuchaydi. Humoyun tabiblar chaqirib yaxshilab qarashlarini aytgan. Tabiblar biron-bir dori ta`sir qilmayotganini aytishadi. Shundan so`ng ularning tomirlarini ushlab ko`rib, tabiblar Boburning zaxarlanganligini, zaxarni Ibrohim sultonning onasi Bayda berganini aytishadi”. Shunday qilib Imperiya poydevorini yaratgan Bobur Mirzo 1530-yil 26-dekabrda 47 yoshida vafot etadi. Agradagi “Nurafshon bog`i”ga dafn etiladi. Hozirda qabri Kobulda “Bog`i Bobur” da joylashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Гулбаданбегим. Хумоюннома. – Т.: O`zbekiston, 2016. – 120 б.
2. Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Юлдузча, 1990. – 368 б.
3. Захириддин Мухаммад Бобур. / Энциклопедия. – Т.: Шарқ, 2014. – 744 б.
4. Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома (Ҳозирги ўзбек тилидаги тадбили). – Т.: O`zbekiston, 2019. – 440 б.
5. Мухитдинов З. Бобур Мирзо. – Андижон, 2005. – 100 б.
6. Файзиев Т. Захириддин Мухаммад Бобур ва унинг авлодлари. – Т.: Ёзувчи, 1996. – 95 б.